

UN DIÁLOGO DE AMOR ENTRE DIOS Y EL HOMBRE. UNA PROPUESTA CORDIAL A LA CULTURA MODERNA

PILAR PENA BÚA
Universidad Católica de Ávila

I. DIOS ES AMOR: UN APROXIMACIÓN

La primera encíclica de Benedicto XVI podría ser definida como una *vuelta a las fuentes* del decir *teo-lógico*: trata directamente de Dios (Dios es amor), comienza con Dios, no con los hombres, y versa «sobre el amor que Dios, de manera misteriosa y gratuita, ofrece al hombre» (n.º 1). Y en la medida en que Dios y la humanidad no pueden ser entendidos por separado, so pena de desfigurar el misterio divino y/o menospreciar el valor supremo de la condición humana, el Papa aborda el vínculo que Dios-amor guarda con el hombre mostrando «la relación intrínseca de dicho amor con la realidad del amor humano» (n.º 1).

Que Dios sea amor remite, por una parte, a la propia comunidad divina que se desarrolla en una unidad originaria de relación amorosa y, por otra, a la relación Dios-hombre que, en la tradición bíblica, ha de aplicársele la singular dialéctica *tú-yo*: el *tú* es una parte real del *yó* en la comunión del *nosotros*. Se abre así camino una existencia dialogalmente compartida, un

diálogo interpersonal marcado por la respuesta humana y por la esperanza y paciencia divinas. La existencia de una «relación intrínseca», es decir inclusiva, como afirma el Papa, entre el amor de Dios y el amor humano conlleva una acogida y un reconocimiento mutuos: el amor humano es acogido y reconocido por el amor divino, al tiempo que el hombre se hace consorte y receptor de la propuesta divina, que es experimentada como aquel Amor en el que se descubre amando porque Dios le ama, porque Dios le ha amado primero (1Jn 4,10).

De ahí que el intento de reducción del cristianismo a una doctrina, a un código moral, a un sistema de ideas o a un conjunto de ritos recibidos en herencia, atente contra el carácter personal y la experiencia vital que integran la apertura a la perspectiva amorosa de Dios en la persona de Jesucristo. Estamos ante una actitud personal del hombre suscitada por Dios que establece un diálogo, requiere una respuesta y, en consecuencia, ocasiona una orientación nueva y definitiva de la vida: "no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (n.º 1). Tras este párrafo, aparentemente sencillo, se halla el rechazo a los proyectos ilustrados de comprender la religión en clave de racionalidad moral, como pretendió Kant con su Religión en los límites de la razón. Asimismo, el intento de Hegel de presentar la religión como saber doctrinal, como representación deficiente del espíritu absoluto, que culminaría en la filosofía, tampoco es aceptado. Pero en la trastienda de estas frases está, sobre todo, Nietzsche.

La encíclica tiene el mérito de hablar de lo que importa, de Dios; porque si una *religión* se negara a articular un discurs-

so sobre el ser de lo divino, entonces sí estaríamos ante un ordenamiento ético, doctrinal, cultural... y este es precisamente el gran reto que Nietzsche lanza a la Teología, la pregunta por Dios (1): ¿de qué Dios habla el cristianismo? ¿qué consecuencias tiene para la vida del hombre? La entraña de la concepción que representa el cristianismo está muy alejada de una práctica religiosa. Por el contrario, es una búsqueda y afirmación de Dios, en torno a la cual gira la comprensión del hombre, del mundo, del sentido de la historia y la validez de la razón y la libertad.

El gran acontecimiento es haber descubierto que Dios es amor, sentirse amado por Dios; la novedad que da una nueva orientación a la vida reside en arriesgarse a vivir en el amor, el amado en la persona amada, como dice el poeta: «eres mía, eres mía, mujer de labios dulces, / y viven en tu vida mis infinitos sueños». Así le sucede al hombre que, de alguna manera, llega a vivir en Dios: su vida anclada en el origen tiende positivamente hacia la plenitud, desde el amor y hacia el amor; el amor humano procede del amor divino, allí está llamado a retornar. Mas vivir en el amor no significa separarse de la humanidad y de la creación, sino amar lo suficiente para reconocer y denunciar aquellas realidades que deforman y alienan lo humano impidiendo su autenticidad y armonización en el Todo. El creyente se siente amado por Dios no en detrimento de lo humano, sino de lo que lo falsea, lo manipula, lo vacía. «Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios» (n.º 16).

(1) Cf. ESTRADA, J. A.: «Nietzsche como reto para la teología», *Cuadernos salmantinos de filosofía* 28 (2001) 115-137; VALADIER, P.: *Nietzsche y la crítica del cristianismo* (Madrid 1982); HEIDEGGER, M.: *Nietzsche, I-II* (Barcelona 2000).

2. ¿QUÉ DIOS? ¿QUÉ HOMBRE? ¿QUÉ AMOR?

La intención del Papa en esta encíclica es mostrar el corazón de la fe cristiana: la imagen del Dios de Jesucristo, la imagen del hombre y el camino que ambos han de recorrer juntos poniendo el amor en el centro (cf. n.º 1). Le interesa mostrar la humanidad de la fe y lo hace realizando la síntesis de elementos que normalmente son considerados como opuestos y tratados como si estuvieran desvinculados entre sí. Nos referimos a la síntesis entre el amor de Dios (*ágape*) y el amor humano (*eros*), que no se contraponen sino que son dos dimensiones de la única realidad del amor; al reconocimiento del carácter unitario del ser humano contra cualquier tendencia dualista y, en tercer lugar, a la afirmación audaz del *eros* de Dios, reflejo de su amor apasionado por el hombre.

Este esfuerzo de clarificación es necesario realizarlo no sólo *ad intra*, para mostrar la precedencia divina y experimentar el amor como respuesta al don del amor, sino también *ad extra*. Benedicto XVI entra de lleno en un debate abierto y cordial con la cultura occidental, y le interesa además hacerlo en una época en la cual la religión es fermento de odio y de muerte, «en un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia» (n.º 1). La imagen deformada de Dios, no ya vinculada únicamente a grupos religiosos radicales sino también fruto de nuestros deseos y frustraciones, impide reconocer el *Amor* y extraer de ese reconocimiento las consecuencias ontológicas y axiológicas.

Anunciar que Dios es amor implica experimentar la *respectividad recíproca* en la que Dios sitúa al hombre: no sólo Dios es el *tú* del hombre, sino que el hombre es el *tú* de Dios. Cuando Dios mira al hombre se ve reflejado en él, hasta el punto de que

un ser humano (Jesucristo) será quien exprese la radicalidad e incondicionalidad del amor divino por sus criaturas: «En la cruz Dios mismo mendiga el amor de su criatura: tiene sed del amor de cada uno de nosotros» (2). La encíclica presenta un Dios con rostro y corazón humanos que revela al hombre una novedad absoluta: que es amor dispuesto a asumir al ser humano entero, carne y sangre, y que se inclina hacia él siempre dispuesto a acogerlo. Presenta a un hombre que ha sido creado para amar, *criatura amorosa*, como gustaba decir a Julián Marías (3), capaz de transformar el impulso inicial (*eros*) en don de sí al otro (*ágape*) y, en fin, nos recuerda la *unidad* del amor; la no separación entre lo cristiano y lo humano, que permite hacer el tránsito desde el amor humano hasta el amor trinitario.

2.1. Una respuesta al humanismo ateo y una oferta a la irreligión contemporánea

El texto pontificio responde así al quién de Dios y al quién del hombre oponiéndose a la visión del ateísmo humanista (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Bloch, Camus): la causa de Dios es la causa del hombre y viceversa. «No es verdad que el hombre, escribía Henri de Lubac, no pueda organizar la tierra sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, en fin de cuentas, más que organizarla contra el hombre; el humanismo exclusivo es un humanismo antihumano» (4). Dios no es el antagonista del hombre, no es un tirano avasallador, alienante y arbitrario contra el que deba rebelarse, sino que Él y el hombre son en la

(2) Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2007. «Mirarán al que traspasaron» (Jn 19,37).

(3) Cf. MARIÁS, J.: *La perspectiva cristiana* (Madrid 1999) 101ss.

(4) LUBAC, H. de: *El drama del humanismo ateo* (Madrid 1990) 111.

fe cristiana, ya desde la creación, realidades mutuamente referidas, implicadas en una relación interpersonal. La revelación bíblica de un Dios Padre que es amor y fidelidad incommovible se sostiene en que el amor de Dios al hombre está por encima de todo, incluso de la muerte: «amar a un ser equivale a decirle: tú no morirás» (5), y Él nos amó primero. La paradoja del amor y el enigma de la existencia humana son resueltos en el cristianismo en la resurrección. Así lo apreció J. Ratzinger: «el amor requiere perpetuidad, imposibilidad de ser destruido, más aún, es un grito que pide perpetuidad pero que no puede darla; un grito que demanda eternidad, pero que está enmarcado en el ámbito de la muerte, en su soledad y en su poder de destrucción. Ahora podemos comprender lo que significa "resurrección". Es el amor que es más fuerte que la muerte» (6).

El pensamiento de Nietzsche, como hemos apuntado, sigue resultando hoy desafiante para el cristianismo, entre otras razones porque es el origen de la increencia actual. La encíclica lo cita explícitamente al hablar del *eros* (cf. n.º 3), no obstante su sombra es alargada y recorre todo el texto. «El amor de Dios por nosotros, escribe el Papa, es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros» (n.º 2). Es una cuestión de *fundamento*, pues «allí donde no hay Dios, no hay tampoco hombre» (7). ¿Es posible hacer una apología del hombre sin concebirlo como pasión de Dios? ¿Acaso no es el amor de Dios por el hombre tan grande «que pone a Dios contra sí

(5) Cf. RUIZ DE LA PEÑA, J. L.: *El hombre y su muerte. Antropología teológica actual* (Burgos 1971) 107ss.

(6) RATZINGER, J.: *Introducción al cristianismo. Lecciones sobre el credo apostólico* (Salamanca 2005) 251-252.

(7) BERDIAEV, N.: *Una nueva Edad Media* (Barcelona 1932) 21

mismo, su amor contra su justicia» (n.º 10)? ¿Puede el humanismo ateo desde su proclamada autonomía construir un mundo de afirmación de lo humano? ¿En qué ha quedado esa defensa decidida en favor del hombre una vez proclamada la muerte de Dios? En la disolución del hombre mismo (8). «Pues al principio parece que, donde se prescinde de Dios, todo sigue como antes (...) Pero en el momento en que (...) llega de verdad al hombre la noticia de que Dios ha muerto y penetra en su corazón, entonces las cosas cambian radicalmente. Esto se puede ver hoy en lo que se hace con la vida, donde el hombre se convierte cada vez más en un objeto técnico y donde cada vez desaparece más como hombre» (9).

El anunciado nuevo orden del antropocentrismo, que debía construirse en lugar del Dios desaparecido, no sólo nunca ha llegado sino que ha dejado al hombre sin fundamento, inmerso en un universo de comodidad relativista y ayuno de compromisos. Mientras que Nietzsche convocaba al hombre a construir una nueva realidad asentada en nuevos valores que compusieran la base de las condiciones afirmativas de la vida, la era postnietzscheana se caracteriza por la apatía más absoluta y por la indiferencia feliz ante la falta de pensamiento, con-

(8) M. Foucault afirma: «El hombre es una criatura muy reciente que la dimiurgía del saber fabricó con sus propias manos hace menos de doscientos años (...), en nuestros días ya no puede pensarse nada más que en el hueco del hombre desaparecido (...) Sólo una risa filosófica puede oponerse a todos aquellos que aún quieren hablar del hombre, de su reino y de su liberación». Y para terminar: «El hombre había sido una figura entre dos modos del lenguaje, el hombre es una invención cuya fecha reciente y cuyo fin próximo muestra con facilidad la arqueología de nuestro pensamiento, el hombre va a desaparecer.» FOUCAULT, M.: *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines* (Paris 1966) 319.353.378.396.

(9) RATZINGER, J.: *Introducción al cristianismo*, cit., «Prólogo a la nueva edición del año 2000», 22.

vicciones y sentido. Lipovetsky lo ha resumido así: «Dios ha muerto, los grandes ideales se apagan, pero a nadie le importa un bledo: ésta es la alegre novedad» (10).

En una época en donde la ciencia y la técnica se han convertido en el horizonte del hombre, donde el rechazo del Dios trascendente conlleva además la desestimación de la experiencia espiritual en la vida humana (11), Benedicto XVI propone con esta encíclica una reflexión sobre el Dios-amor capaz de restañar las heridas que la autodestrucción del humanismo ha traído consigo. En este marasmo de irreligiosidad lo primero que resultaría necesario es, permítaseme la expresión, *rehacer la condición humana*, devolverle aquellas propiedades que le pertenecen por naturaleza. El pensador judío Martin Buber escribió: «en el comienzo es la relación» (*Im Anfang ist die Beziehung*) y con ello afirmó decididamente el carácter dialogal y recíproco de la actuación auténticamente humana. En la relación *yo-tú* reside la esencial condición espiritual del hombre y si ésta no se da entonces acontece el *eclipse de Dios*.

El Dios-amor se caracteriza fundamentalmente por la categoría de relación. Crea por amor y todo queda transformado por ese amor. Surge así una nueva ordenación del mundo en la que la suprema posibilidad del ser no es la de poder vivir aislado y la de subsistir en sí mismo, sino la de la relación. La existencia humana se ve así sostenida por la autodonación gratuita, el amor de Dios la acoda: «(...) el único Dios verdadero, Él mismo,

(10) LIPOVETSKY, G.: *La era del vacío*. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo (Barcelona 1988) 36.

(11) «Lo que se da hoy es un tipo de creencia "suspendida", una creencia que sólo puede prosperar como algo no plenamente (públicamente) admitido, como un obscuro secreto privado.» ZIZEK, S.: *El tútere y el enano*. El núcleo perverso del cristianismo (Buenos Aires 2005) 13-14.

es el autor de toda la realidad; ésta proviene del poder de su Palabra creadora. Lo cual significa que estima a esta criatura, precisamente porque ha sido Él quien la ha querido, quien la ha "hecho". Y así se pone de manifiesto el segundo elemento importante: este Dios ama al hombre» (n.º 9). Lo ama, y porque lo ama, lo llama a una reciprocidad interpersonal; a Dios no le basta con ser amado, al modo de los dioses paganos, también quiere amar y «ama personalmente» (n.º 9). El hombre queda así constituido como sujeto de palabra y diálogo, de tal forma que cuando reducido a la soledad ya no es capaz de pronunciar *tú*, entonces está perdido para los demás hombres y para Dios.

Desde estos presupuestos el texto pontificio invita a la reconstrucción de un *humanismo*, después de la crisis de la Modernidad, estableciendo las bases de su necesario fundamento ontológico. La libertad humana no está amenazada por la voluntad divina, aquélla lo estaría si el antropocentrismo que caracteriza a la cultura moderna se alejara del reconocimiento de la auténtica verdad del hombre, es decir, si se negara, impidiera u oscureciera su vocación trascendente.

3. NOLI ME TANGERE

Ya hemos afirmado que la intención del Papa es humanizar la fe, diríamos que en un sentido profundamente pascaliano (12).

(12) «Un Dios de amor y de consuelo; un Dios que llena el alma y el corazón de aquellos que Él posee; un Dios que les hace sentir interiormente su miseria y su misericordia infinita; que se une al fondo de sus almas; que las llena de humildad, de alegría, de confianza, de amor; que las hace incapaces de otro fin que no sea Él mismo». PASCAL, B.: *Pensamientos* (citamos por la edición de Brunschwig y la traducción realizada por Zubiri, publicada por Espasa en 1940) n.º 556.

Se trata de mostrar que Dios no es un ser inerte, ni una inteligencia que se agota en el puro pensar; sino amor y vida; en suma, persona. Y porque es persona puede entregarse, darse a conocer como un *tú* que ama, invita y se entrega. Sin embargo, ¿es este el retrato que hemos/han pintado del Dios revelado en Jesucristo? ¿No se ha desdibujado la radicalidad que entrañan el amor y la entrega divinas? ¿Acaso por ser cualidades divinas las sublimamos sacándoles garra, amañando sucedáneos para consolarnos con una especie de espiritualidad que, por ser supuestamente *elevada*, resulta a la postre profundamente inhumana? Tras estos interrogantes volvemos a retomar a Nietzsche, que reclama el derecho del hombre de asomarse al abismo de la vida con todas sus consecuencias y se enfrenta a Cristo como símbolo de la lógica de la racionalidad, del orden, de la apatía, en suma, como destructor de todo lo que la vida posee de bueno. Estamos ante la acusación, también muy contemporánea, de que el culpable de degradar el *eros*, es decir, el responsable de haber menospreciado el amor humano en una de sus formas primordiales ha sido el cristianismo.

Con este telón de fondo el Papa cita al filósofo alemán, por una parte, e interroga, por otra, al propio cristianismo (cf. n.º 3), ya que la acentuación del pecado llevada a cabo por cierto protestantismo no percibió que el pecado no va contra lo que es la voluntad de Dios *acerca* de nuestra naturaleza, sino contra el deseo y la sabiduría de Dios que se manifiestan en nuestra naturaleza. Lo veremos más detenidamente.

Afirma el texto que la palabra *eros* fue relegada, en la concepción cristiana del amor; por *ágape* y que en dicho exilio subyace una novedad antropológica que hunde sus raíces en la revelación bíblica: «el hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima; el desafío del *eros*

puede considerarse superado cuando se logra esta unificación» (n.º 5). Lo importante de esta afirmación es recordarnos que al pensamiento antropológico bíblico le es ajena una concepción dualista, de tal forma que ni el pecado se adscribe a la carne o al cuerpo ni la santidad concierne a un estrato espiritual. Cuando el hombre se decide por el vicio o por la virtud, por la justicia o el pecado se encuentra delante de Dios en su totalidad indivisible. Si por el contrario se opta por una antropología dicotómica, aceptando la división de la persona humana, como a veces se ha dado a entender en determinados discursos teológicos, que queriendo salvaguardar la dimensión espiritual del hombre al final la malogran, en Platón y en el racionalismo de la Ilustración (R. Descartes), nos toparemos con el menosprecio del significado personal e íntimo que posee el acto de unión sexual: «ni la carne ni el espíritu aman: es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Sólo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente él mismo. Únicamente de este modo el amor —el eros— puede madurar hasta su verdadera grandeza» (n.º 5).

Esta es justamente la novedad del amor cristiano, que no puede prescindir de la unidad antropológica (*eros* y *ágape*). Sin embargo, algo ha debido ir mal cuando no ya Nietzsche, sino creyentes y numerosos contemporáneos identifican el cristianismo con una religión que niega lo positivo del mundo y que más que reconocerse por su carácter festivo se deja notar por sus admoniciones (13). De ahí que el Papa pregunte: «la Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en

(13) El filósofo lo expresa así: «Paganos son todos aquellos que dicen sí a la vida, para los cuales "Dios" es la palabra para designar el gran sí a todas las cosas». NIETZSCHE, F.: *El Anticristo* (Madrid 1990) n.º 55.

amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace preguntarse algo de lo divino?» (n.º 3).

3.2. ¿Incapacitados para amar?

*Sólo las errancias de amor
son dignas de redención.*

CERVANTES

El obispo protestante Anders Nygren en su libro *Eros y Ágape. Transformaciones de la noción cristiana de amor a través de la historia* (14) recoge la interpretación realista y unívoca, sin matizaciones, que Lutero hizo del pensamiento de San Agustín: que la concupiscencia es formal y verdaderamente pecado que permanece en el hombre, que corrompe toda su actividad religioso-moral. Se supone tanto la absoluta perversión de la naturaleza humana como la diferencia y distancia radical entre la naturaleza y la gracia.

Nygren concibe el *eros* como un amor *motivado*, tiene una intrínseca referencia a un fin, por tanto, es *interesado* (15); el motivo o el interés es el *bien* en sentido aristotélico (*bueno es aquello que todos apetecen*) y concluye afirmando que el *eros* es ego-

(14) Obra editada en Barcelona en 1969 por la editorial Sagitario. K. Barth, en el volumen IV (parte II) de su *Dogmática eclesiástica* (Zurich 1951) en el apartado dedicado a «El problema del amor cristiano» contrapone *eros* y *ágape* con una actitud tan negativa como la de Nygren, aunque le hace algunas críticas puntuales (cf. 834 y 837).

(15) «Todo se reduce al yo y a su destino». *Ibidem*, 172.

céntrico por naturaleza: todo amor al bien es *apetito*, es tendencia del sujeto hacia su bien. En definitiva, todo amor motivado es tendencia *concupiscente*. Ni siquiera cuando el objeto de ese amor-deseo es Dios pierde su carácter egocéntrico, porque el hombre quiere a Dios para sí mismo (16). El *ágape*, por el contrario, es autónomo, es decir, inmotivado, este es el rasgo más notable del amor divino (17). Sin embargo el amor a Dios por parte del hombre no tiene la espontaneidad del *ágape* de Dios hacia el hombre, porque cuando el hombre ama a Dios es Dios mismo quien está amando en el hombre e *incitándolo* a amar.

En cuanto al amor al prójimo, Nygren afirma que no puede decirse que el cristiano ame a Dios en el *prójimo*, porque de ser así estaría amando simplemente una idealización del prójimo, no su realidad (18): «el amor al prójimo, por su misma naturaleza, es ya fundamentalmente amor al enemigo»

(16) «En su amor, el hombre intenta con todas sus fuerzas elevarse hacia Dios, quiere entrar en su reino y participar de su felicidad. La tendencia del "eros" que aspira hacia lo que es superior se halla plenamente justificada: la necesidad que experimenta el hombre trata de satisfacerse en la plenitud divina. "Eros" es igual a deseo, y como tal, aspira a los bienes imaginables que se pueden desear; está en su Naturaleza atraer a sí todo deseo y todo amor». *Ibíd.*, 206.

(17) «La razón reside en Dios mismo; su amor es absolutamente espontáneo. No busca en el hombre nada que pudiese considerarse como una motivación para existir. (...) Cuando la relación con Dios viene configurada por la comunión de derecho, el amor divino pasa a depender, en último término, de la calidad del objeto. En cambio, Cristo revela un amor divino que desborda los límites, que no se deja determinar por el valor de su objeto, sino únicamente por la propia naturaleza intrínseca (...) Si el amor divino se dirigiera propiamente al justo, sería merecido y no espontáneo. Pero precisamente porque busca al pecador que no lo merece ni podría reclamarlo, queda manifiesto su carácter espontáneo e inmotivado». *Ibíd.*, 70.

(18) *Cf. Ibíd.*, 91.

(19). Se ama al prójimo sin más motivo que la gratuidad del *ágape* mismo. El *ágape* excluye toda justificación racional (20).

3.3. Nietzsche: religiosidad pagana vs. cristianismo

Nietzsche desciende de toda una saga de clérigos y teólogos protestantes, y se inició en el ambiente universitario no sólo como hijo de pastor protestante sino como estudiante de teología protestante. Lutero, por tanto, estará presente en su pensamiento desde el comienzo, bien sea como autoridad que confirma sus ideas o bien como antagonista al que se opone radicalmente (21). Hemos de decir, sin embargo, que si bien no ha ignorado a Lutero lo ha combatido apasionadamente, y con él al cristianismo (22). La presencia del paganismo en su filosofía (la noción de «paganismo» sólo se define por su oposición al cristianismo) no es simplemente un motivo de inspiración, de él se derivan núcleos fundamentales de su pensamiento (positividad del mundo, eterno retorno, dioses immanentes al mundo y a la naturaleza, panteísmo, etc.).

El ensalzamiento nietzscheano de la religiosidad pagana guarda relación directa con las preguntas formuladas en el texto pontificio. Desde *El nacimiento de la tragedia* se halla presente en su pensamiento la idea de que los dioses griegos son una forma de agradecimiento y glorificación de la vida, y de

(19) *Ibíd.*, 64.

(20) *Cf. ibíd.*, 67.

(21) *Cf. GREINER, B.: «Der Signifikant "Luther" im Diskurs Nietzsches»,* ARNOLD, H. L. (ed.): *Martin Luther* (München 1983) 207.

(22) Ver a modo de ejemplo el n.º 61 del *Anticristo*.

ese modo se produce el *descubrimiento* de lo dionisiaco por el joven Nietzsche. Por el contrario, según dice un aforismo de *Más allá del bien y el mal*, citado en la encíclica: «el cristianismo dio de beber veneno al Eros y éste no murió pero degeneró en vicio». Mientras que la sexualidad representa algo sagrado para el mundo de la cultura griega (cf. n.º 4), Nietzsche enfatiza el carácter morboso que adquiere este aspecto esencial de la vida en la óptica cristiana. En *Aurora* señala que «un modo de pensar malvado hace malvadas las pasiones» (23), esta es la visión perversa que se arrojó sobre Eros. La condena con la que finaliza el *Anticristo* es particularmente elocuente: «Todo desprecio de la vida sexual (...) representa el verdadero pecado contra el espíritu santo de la vida» (24).

4. AMOR DIVINO / AMOR HUMANO

Las dos posturas que subyacen al texto, una que rechaza el amor natural por egocéntrico y perverso, proveniente de una naturaleza intrínsecamente pervertida (Nygren); y otra que afirma que los dioses griegos son una forma de agradecimiento y glorificación de la vida que sitúan a la divinidad más allá del bien y el mal frente a ese Dios del *monótono-teísmo cristiano* (25), son contestadas en la encíclica.

En primer lugar, tendríamos que afirmar que el pecado es la contraparte del amor y excluye al amor. En sentido radical el pecado excluye todo amor. Pero la unidad de naturaleza y gracia trae como consecuencia que el pecado excluya el amor

(23) Ídem, *Aurora* (Madrid 1990) 76.

(24) Ídem, *El Anticristo*, cit., «Ley en contra del cristianismo: artículo cuarto».

(25) Cf. ibídem, n.º 15.19.

humano *natural*. Quien decide amar a Dios sobrenaturalmente puede amarlo naturalmente porque ese amor natural está ya incluido en un amor sobrenatural. El amor implica así una toma de postura positiva de toda la persona con respecto a la realidad toda (unión de creación y redención) y vale en la medida en que es *de todo corazón*, o no es amor: De ahí que podamos afirmar que el amor abraza eternamente a Dios y al prójimo, por tanto también en sus relaciones naturales.

Quizá se entienda mejor ahora lo que ya hemos apuntado arriba: la unidad profunda entre los distintos significados del amor: *eros* (ascendente, mundano, posesivo) y *ágape* (descendente, oblativo, fundado en la fe), porque llevar al extremo esta contraposición implicaría que «la esencia del cristianismo quedaría desvinculada de las relaciones vitales fundamentales de la existencia humana y constituiría un mundo del todo singular, que tal vez podría considerarse admirable, pero netamente apartado del conjunto de la vida humana» (n.º 7). El Papa denuncia la gran falacia de una espiritualidad aislada, sin connotación material alguna. De hecho, la maduración del *eros* sólo es posible cuando el ser humano logra expresar su naturaleza más fundamental: la unidad corpóreo-espiritual que lo constituye. Se malogra la dignidad del ser humano si éste pretendiera ser sólo espíritu o sólo cuerpo (cf. n.º 5).

En esta reunificación de *eros* y *ágape* está implícita también la respuesta a Nietzsche. El *eros* se celebraba en la antigua Grecia como fuerza divina y medio para el encuentro con la divinidad (26), y si bien es verdad que el *eros* griego y

(26) «En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra la prostitución “sagrada” que se daba en muchos templos» (n.º 4).

el *ágape* cristiano son, en principio, dos realidades distintas, esto no significa que carezcan de notas comunes o que necesariamente tengan que entrar en conflicto (cf. n.º 3). Por eso en el n.º 4 de su encíclica Benedicto XVI se pregunta si de verdad el cristianismo ha destruido al *eros*; si el cristianismo respeta la naturaleza pasional propia del amor o si intenta apagarla convirtiéndola en vicio. La contestación es que el *eros* precontiene ya en sí al *ágape* y que el *ágape* presupone la existencia en sí mismo del *eros*: «cuanto más encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general» (n.º 7). Para vivir el verdadero amor no hace falta renunciar al *eros*, con la inserción del *ágape* en el *eros* éste se abre progresivamente a la donación gratuita. Pero el *ágape* tampoco puede vivir sin el *eros*, porque el hombre no «puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir» (n.º 7) (27).

Nietzsche acusa sin causa. El cristianismo ni envenena el *eros* ni se opone a los valores de la existencia humana. Sin embargo el *eros* dionisíaco, cerrado al *ágape*, deja sin explicación el misterio de la existencia humana y hunde al hombre en el sinsentido nihilista.

(27) Pieper insiste también en la continuidad: «puede ser a veces casi imposible decir dónde termina la exigencia de felicidad propia y dónde empieza la alegría desinteresada por la felicidad del otro. Es natural que en esto haya infinitas posibilidades de engañarse, de disfrazarse y de falsificar cosas que a veces resultan difíciles de descubrir. Pero eso demuestra únicamente lo borrosos que están los linderos que separan el *eros* del *Ágape*.» PIEPER, J.: *Las virtudes fundamentales* (Madrid 1997), 512.

5. UNA PROPUESTA ANTE LA AUSENCIA DE DIOS

Un hecho de gran importancia en nuestra sociedad es la muerte cultural y personal de Dios. No tratamos con un simple ateísmo o una mera irreligiosidad, sino con una verdadera desaparición de Dios. Hubo tiempos en que Dios habitaba con normalidad en la cultura occidental. Hoy es un Dios ausente; y lo llamativo y preocupante es que no se nota, que no se le echa de menos, no hay *anhelo de justicia* (28). Este huésped, que era necesario y fundamental en otras épocas, hoy ha quedado sepultado bajo el sentido de la vida inmanente, sin preguntas, donde las inquietudes se agotan frente a lo cotidiano... lo sobrenatural, entendido como una realidad plena de sentido, está ausente o muy alejado del horizonte de la vida de muchas personas que parecen administrarse muy bien sin ello (29).

No obstante la condena del presente analizada a largo plazo es sin duda una crítica trivial, en cuyas redes se han visto atrapados filósofos y escritores y, en general, intelectuales de todo rango y calaña. Pensar que el tiempo presente no es más que decadencia es una tentación en la que han caído tanto Kant como Nietzsche, empeñados en anunciar la terrible situación social en la viven. En cuanto a nuestro presente y perspectivas de futuro, el recién finiquitado siglo xx ha traído

(28) Cf. MARCUSE, H.; POPPER, K., y HORKEIMER, M.: *A la búsqueda de sentido* (Salamanca 1989). HORKHEIMER, M.: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión* (ed. Juan J. Sánchez) (Madrid 2000). ADORNO, Th., y HORKHEIMER, M.: *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos* (Madrid 1994).

(29) Cf. MARDONES, J. M.^{3.}: *Raíces sociales del ateísmo moderno* (Madrid 1985).

consigo cambios importantes: el credo democrático con sus consecuentes mejoras en justicia social, así como su rigorismo universalista han quebrado; la organización social se estructura de diversa forma: los valores de la introspección, la preocupación por el *uno mismo* y por la producción de placer (hedonismo, deseo, relajamiento...) toman fuerza. Dicho de otra manera, la *res publica* pierde terreno frente a la *res privada*, el discurso individualista acapara más espacios de decisión que las aspiraciones de la Modernidad, centradas en el pensar horizontal (30).

Estamos ante la denominada *segunda crisis de la Modernidad* (31), con el cambio que ello conlleva en la comprensión de la condición humana: Prometeo, Fausto y Sísifo, arquetipos del hombre moderno, son modelos obsoletos para definir al hombre actual, emparentado con Narciso, personaje enamorado de sí mismo y aterrorizado por la vida; al decir del poeta: «Ángel con grandes alas de cadenas!». El declive de las grandes ideologías universales de la Modernidad, que aspiraban a dar una solución global a todo, ha dejado al hombre posmoderno sin creer en nada o creyendo en una gran variedad de cosas que, a la postre, supone creer únicamente en uno mismo. La realidad ya no existe fuera, la realidad empieza dentro de uno mismo. En esta sociedad apática, indiferente, donde la seducción sustituye a la convicción, Narciso navega en la estrategia

(30) «El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable sean cuales sean por lo demás las nuevas formas de control y de homogenización que se realizan simultáneamente.» LIPOVETSKY, G.: *La era del vacío*, cit., 7.

(31) Cf. ídem, *Los tiempos hipermodernos* (Barcelona 2006).

del vacío. En este *humus*, el amor entendido y ofrecido como donación, gratuidad, comunicación y entrega es desestimado: «satisfaciendo las exigencias del Otro, el obsesivo impide la aparición del deseo del Otro» (32). El *valor* que perdura es el individuo y su cada vez más proclamado derecho a realizarse.

Para V. Frankl, lo que el hombre busca no es tanto el placer (Freud) o el poder (Adler) sino el *sentido*. Sin pretender ejercer de agoreros y *carcas* incapaces de reconocer lo que de bueno posee la sociedad en la que vivimos, tal como hemos apuntado arriba, el interrogante que surge es: ¿tenemos carencia de sentido? Dicho de otra forma, la reivindicación del yo y de su derecho a realizarse, lo que podríamos traducir por narcisismo colectivo, ¿sostiene suficientemente la voluntad de sentido, el sentido de la existencia? Frankl nos diría que una sociedad en la que la búsqueda del poder (prestigio personal) y del placer (narcisismo, egocentrismo) son objetivos prioritarios tiene frustrada la voluntad de sentido (33). Mas, ¿qué significa el *sentido*, el *sentido de la existencia*? Wittgenstein identificará el *sentido* del mundo con una realidad exterior al espacio y al tiempo: «el sentido del mundo debe estar fuera del mundo» (34). Parafraseando al filósofo vienés entraremos de lleno en la propuesta que Benedicto XVI hace en su primera encíclica: «Creer en el *Amor* quiere decir entender la pregunta por el sentido de la vida. Creer en el *Amor* quiere decir que no basta con los hechos del mundo. Creer en el *Amor* quiere decir ver que la vida tiene un sentido» (35).

(32) ZIZEK, S.: *En defensa de la intolerancia* (Madrid 2007) 121.

(33) Cf. FRANKL, V. E.: *La voluntad de sentido*. Conferencias escogidas sobre logoterapia (Barcelona 1988).

(34) WITTGENSTEIN, L.: *Tractatus logico-philosophicus* (Madrid 1973) 6.41.

(35) Cf. ídem, *Werkausgabe* (Frankfurt a. M. 1989) 258.

Deus caritas est apuesta por un amor que busca al otro por lo que el otro es, que desea el bien del amado sin exigir respuesta; ese amor desinteresado, *eros-ágape* a un tiempo, contempla al otro no desde el individualismo disimulado sino desde su ser persona: «La persona podrá ser amada por sí misma sin reducirla a medio para nuestro amor a Dios, precisamente porque la persona es la presencia y el rostro de Dios vuelto hacia ella» (36). Desde esta perspectiva la vida humana se encuentra ya constitutivamente anclada en Dios-amor; por tanto, en una *comunidad compartida* caracterizada por la entrega, cuya máxima expresión, «que pone a Dios contra sí mismo, su amor contra su justicia» (n.º 10), se realiza en la entrega de Jesucristo en la cruz (cf. n.º 12). Ahora bien, esta entrega se perpetúa en la Eucaristía, de la que el Papa subraya el carácter social de la mística del Sacramento (cf. n.ºs 13-14): la entrega de Jesús es la que nos habilita y nos impulsa a entregarnos a los demás, «el “mandamiento” del amor es posible sólo porque no es una mera exigencia: el amor puede ser ‘mandado’ porque antes es dado» (n.º 14).

Deus caritas est ofrece a la cultura actual un *discurso* enraizado en la genealogía de lo humano, que recorre el tiempo para descubrir lo que siempre está presente y puede dar cuenta de las condiciones de posibilidad de una maduración responsable, en el caso actual, del individuo narcisista, porque si bien “en tiempos de auge la conjetura de que la existencia del hombre es una cantidad constante, invariable, puede entristecer o irritar: en tiempos que declinan (como éstos), es la promesa de que ningún oprobio, ninguna calamidad, ningún dictador podrá empobrecernos» (37).

(36) DÍAZ, C.: *Decir la persona* (Madrid 2005) 94.

(37) BORGES, J. L.: «Historia de la eternidad», *Obras completas*, I (Barcelona 2005), 396.

Deus caritas est aboga por recuperar el lugar de Dios-amor; ocupado hoy por los *derechos del hombre*, sustentados en la tríada de la democracia, el libre mercado y la tecnociencia. La secularización funda un Estado secular que gobierna intersubjetivamente y ya no *almas de Dios*; «pero el amor (...) siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor» (n.º 28). ¿Se percibe la presencia de Dios en el hombre? ¿Se contempla al hombre como presencia de Dios? El amor de Dios es siempre gratuita afirmación del hombre, el hombre es la pasión de Dios; afirmar al hombre es afirmar a Dios y viceversa; pero siempre desde la iniciativa de Dios y, por tanto, desde la donación absoluta. Negar al hombre o negar a Dios conduce a lo mismo: a la eliminación de ambos.

Nietzsche definió el nihilismo como el más inquietante de los huéspedes, y el vacío dejado por Dios termina por ser ocupado por otras cosas (38). Quien trata de desentenderse del *Amor*, de la realidad Sustentadora y Fundante, se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. La fuga hacia delante de los tiempos hipermodernos (lo *hiper* es lo acelerado, la secularización máxima, etc.) olvida que «siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán situaciones de necesidad material en

(38) «Efectivamente, aunque Dios en el sentido del dios cristiano, haya desaparecido del lugar que ocupaba en el mundo suprasensible, dicho lugar sigue existiendo aun cuando esté vacío. El ámbito ahora vacío de lo suprasensible y del mundo ideal todavía puede mantenerse. Hasta se puede decir que el lugar vacío exige ser nuevamente ocupado y pide sustituir al dios desaparecido por otra cosa.» HEIDEGGER, M.: «La frase de Nietzsche: "Dios ha muerto"», *Caminos del bosque* (Madrid 1998), 168.

las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo» (nº 28).

Lucrecio, contemplando la desolación de la cultura greco-romana, se lamentaba: «en el caso de que haya dioses, no se ocupan para nada de los hombres»; para él los dioses estaban ya muertos. El cristiano sabe que «Dios es amor; y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1Jn 4,16).